

DEMOGRAFIK OMILLARNING XALQARO BAHOLASH (MATEMATIKA VA TABIIY FANLARDA) NATIJALARIGA TA'SIRI

Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639485>

Annotatsiya. PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro keng ko'lamli baholashlar ta'lim sifatini baholash va global miqyosda yaxshilashni talab qiladigan sohalarni aniqlash uchun muhim vositalardir. Ushbu dasturlar mamlakatlarga o'z ta'lim tizimlarini boshqa mamlakatlar bilan solishtirish va ta'lim siyosatini ishlab chiqish uchun qimmatli ma'lumotlarni olish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: PISA, PIRLS, TIMSS, ota-onalar ta'limi, demografik omillar, natijalar.

Аннотация. международные широкомасштабные оценки, такие как PISA, TIMSS и PIRLS, являются важными инструментами для оценки качества образования и выявления областей, требующих улучшения в глобальном масштабе. Эти программы позволяют странам сравнивать свои системы образования с другими странами и получать ценные данные для разработки образовательной политики.

Ключевые слова: PISA, PIRLS, TIMSS, образование родителей, демографические факторы, результаты.

Abstract. International large-scale assessments such as PISA, TIMSS, and PIRLS are crucial tools for evaluating the quality of education and identifying areas that require improvement on a global scale. These programs enable countries to compare their education systems with those of other nations and obtain valuable data for developing educational policies.

Keywords: PISA, PIRLS, TIMSS, parental education, demographic factors, results.

PISA (Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi): Har uch yilda bir marta 15 yoshli o'quvchilar uchun o'tkaziladigan PISA ularning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarini "real hayotiy" muammolarni hal qilishda qo'llash qobiliyatini baholaydi.

PIRLS (Xalqaro o'qish savodxonligi tadqiqotida erishilgan yutuqlar): Har besh yilda bir marta o'tkaziladigan PIRLS 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholaydi, bunda adabiy tajriba uchun o'qish va ma'lumot olish va foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi.

TIMSS (Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha xalqaro tadqiqot tendensiyalari): Har to'rt yilda bir marta o'tkaziladigan TIMSS 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini, shuningdek, fikrlash va qo'llash ko'nikmalarini baholaydi.

PIRLS va TIMSS o'quvchilarning o'quv dasturini o'zlashtirish va bilimlarni qo'llash qobiliyatini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lsa, PISA ta'lim tizimini baholashga va ijtimoiy-iqtisodiy hamda tenglik omillariga urg'u beradi. Ushbu baholashlarda ijtimoiy-iqtisodiy holat, maktab turi (davlat yoki xususiy), hudud, jamoa turi, maktab hajmi, sinf hajmi, o'quvchilarning yoshi, sinfi, erta bolalik ta'limiga qatnashish va sinfda qolish kabi demografik omillar hisobga olinadi.

Bundan tashqari, ushbu baholashlar o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalardan so'rovnoma orqali keng ko'lamli ma'lumotlarini to'playdi. Ushbu ma'lumotlarni yig'ish

“ijtimoiy-iqtisodiy omillar va tenglik omillari”¹ shuningdek maktab va uy muhiti kabi omillar haqida ma’lumot olish uchun mo’ljallangan. Demografik va kontekstual ma’lumotlarni bunday tizimli yig’ish ataylab tanlangan dizayn bo’lib, u yutuqlardagi bo’shliqlarni aniqlash va ularning asosiy sabablarini o’rganish imkonini beradi. Bu o’quvchilar “nimani” bilishini oddiygina o’lchashdan tashqariga chiqib, ular “nima uchun” bunday natijalarni ko’rsatayotganini tushunishga qaratilgan. Ushbu baholashlarning o’zi boy demografik ma’lumotlarni to’plash orqali demografik tahlilni oldindan ko’radi va osonlashtiradi. Bu esa natijalarni talqin qilish va dalillarga asoslangan siyosatni shakllantirishning ajralmas qismiga aylanadi. Bu shuni anglatadiki, dasturlar nafaqat yutuqlarni o’lchaydi, balki turli o’quvchilar guruhlarini o’rtasida yutuqlar nima uchun farq qilishini tushunish uchun vositalarni ham taqdim etadi, shu bilan siyosatchilarga yanada maqsadli va samarali aralashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Xalqaro baholashlar o’quvchilarning yutuqlari haqida batafsil tushunchaga ega bo’lish uchun bir qator demografik omillarini hisobga oladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy holat (IIH) bu o’quvchilarning yutuqlarining doimiy ravishda kuchli prognozchisi hisoblanadi. U ko’pincha ota-onalarning ta’lim darajasi, ota-onalarning kasbi, shuningdek, uyda mavjud bo’lgan kitoblar va ta’lim resurslari soni kabi ko’rsatkichlar orqali o’lchanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy holat (IIH) PISAning barcha uch sohasida (o’qish, matematika va tabiiy fanlar), shuningdek, PIRLS va TIMSSda o’quvchilarning yutuqlarining juda muhim va kuchli prognozchisi sifatida doimiy ravishda aniqlanadi.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati o’quvchilarning PISA dasturidagi baholashlarda o’z kuchini ko’rsatdi. Iqtisodiy holati yaxshi bo’lgan oilalar farzandlari ijtimoiy-iqtisodiy ahvol bo’yicha eng quyi 25 foizlikdagi bolalardan 22 ball ko’proq to’pladi. Shu bilan bir qatorda, kam ta’minlangan oilalardagi bolalarning taxminan 20 foizi matematika bo’yicha top-25% natijaga erisha oldi².

Gender holati bo’yicha o’rganilganda, qizlar o’qishda yuqori natijalarni ko’rsatadi, o’g’il bolalar esa odatda matematika va tabiiy fanlarda ustunlik qiladi. Bu tendensiya turli xalqaro baholashlar va mamlakatlarda doimiy ravishda kuzatiladi. Ushbu gender farqlarining intensivlik darajasi o’zgarishi mumkin. Masalan: PIRLS 2021da qizlar 50 mamlakatdan 48 tasida o’qishda o’g’il bolalardan yuqori natijalarni ko’rsatdilar, bunda o’rtacha xalqaro gender farqi 18 ballni tashkil etdi³.

O’quvchilarning yutuqlariga ota-onalarning ta’limi va uy resurslarini ta’siri mavjud. Ota-onalarning ta’limi va o’quvchilarning yutuqlari o’rtasida kuchli korrelyatsiya mavjud. TIMSS 2023da ota-onalari oliy ma’lumotga ega bo’lgan 8-sinf o’quvchilari matematika (477 ball) va tabiiy fanlar (445 ball) bo’yicha faqat maktab, kollej, litseyini tugatganlarga (matematika bo’yicha 432 ball, tabiiy fanlar bo’yicha 401 ball) nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni ko’rsatdilar⁴. Bundan ko’rinib turibdi-ki, o’rtadagi 45 ball ta’lim sifati katta ahamiyatga ega. Shuningdek o’quvchilarning ota-onalari oliy ma’lumotga ega bo’lganda, muhitning o’zi

¹ AQI team., PISA, TIMSS and PIRLS: What actually are they and what do they tell us? <https://www.aqi.org.uk/briefings/pisa-timss-or-pirls-how-do-we-rank-those-doing-the-ranking/#:~:text=PIRLS%2FTIMSS%20are%20designed%20to,socio%2Deconomic%20and%20equity%20factors.>

² K.Jalilov., O’zbekiston o’quvchilar ko’nikmasini baholash xalqaro dasturida ilk bor qatnashib, oxirgi o’ntalikdan joy oldi. 2023-yil, 6-dekabr. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/06/pisa/>

³ Ortega Rodriguez, PISA 2022: The impact of school-environment predictors on the performance of Spanish students. <https://www.revistadepedagogia.org/cgi/viewcontent.cgi?article=4351&context=rep>

⁴ Palvannazirov S.Kh. Uzbekistan's participation in the timss 2023 International assessment: results, conclusions, and strategic opportunities. <https://scientists.uz/uploads/2024012/B-76.pdf>

o‘quvchilarda ta‘limga bo‘lgan ichki motivatsiyani shakllantiradi. Uyda kitoblar soni, uy resurslari mavjudligi ham o‘quvchilarning ta‘lim samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Olingan natijalarga asoslansak uyda 26-100 ta kitobi bo‘lgan 4-sinf o‘quvchilari 0-10 ta kitobi bo‘lganlarga (matematika bo‘yicha 427 ball, tabiiy fanlar bo‘yicha 396 ball) qaraganda matematika (466 ball) va tabiiy fanlar (434 ball) bo‘yicha sezilarli darajada yuqori natijalarni ko‘rsatdilar⁵. Demak matematika bo‘yicha 39 ball, tabiiy fanlar bo‘yicha 38 ball past natija ko‘rsatayotganini ko‘rish mumkin. Bu oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati va ta‘lim yutuqlari o‘rtasidagi kuchli ijobiy bog‘liqlik haqidagi xalqaro xulosani aks ettiradi.

O‘zbekistondagi ta‘lim sohasidagi tizimli omillar ham bir qator muammolarga sabab bo‘ladi. Tahlilchilar O‘zbekistonning past natijalari qisman tizimli omillar, jumladan, yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam bermaydigan mazmunga yo‘naltirilgan o‘quv dasturi va baholash bilan bog‘liq degan fikrga qo‘shiladilar. Yagona darslik siyosati ham o‘quv va metodik materiallarning past sifatiga hissa qo‘shadi.

Garchi o‘qituvchilarning katta foizi bakalavr darajasiga ega bo‘lsa-da, magistr darajasiga ega o‘qituvchilarning xalqaro o‘rtacha ko‘rsatkichga nisbatan sezilarli darajada past ulushi ilg‘or pedagogik tayyorgarlik yoki fan bo‘yicha ekspertizadagi potentsial bo‘shliqni ko‘rsatadi, bu esa o‘qitish sifatiga va yuqori darajadagi fikrlashni rivojlantirish qobiliyatiga ta‘sir qilishi mumkin. TIMSS 2023 tadqiqoti O‘zbekiston uchun maktablarning moddiy-texnik resurslari ta‘lim sifatiga, o‘qituvchilarning malakasi va innovatsion yondashuvlar bilan bir qatorda, muhim omillar ekanligini ta‘kidladi. O‘zbekiston 2030 yilga kelib PISA da eng yaxshi 30 ta mamlakat qatoriga kirishni⁶ ulkan maqsad qilib qo‘ygan, ammo PISA 2022ning dastlabki natijalari asosiy tushuncha va bilimlarni qo‘llashda sezilarli muammolarni ochib berdi natija esa bartaraf etilishi kerak bo‘lgan katta bo‘shliqni ko‘rsatdi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadi-ki, “yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam bermaydigan mazmunga yo‘naltirilgan o‘quv dasturi va baholash” va “yagona darslik siyosati”⁷ kabi tizimli omillar past natijalarga hissa qo‘shuvchi omillar sifatida aniqlanadi. Bugungi yangilanayotgan darsliklarimizda bu kabi muammolar inobatga olib mukammal o‘quv darsliklari yaratilmoqda. Shu bilan birga, past ijtimoiy-iqtisodiy holat va cheklangan uy resurslari kabi demografik omillar ballarni sezilarli darajada pasaytiradi. Bu ikki turdagi omillar bir-biridan mustaqil emas. Bu kuchayib borayotgan salbiy tsiklni ochib beradi. Yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda allaqachon qiyinchiliklarga duch kelayotgan o‘quv dasturi (umumiy tizimli muammo) kompensatsiya qiluvchi uy o‘quv resurslariga ega bo‘lmagan past ijtimoiy-iqtisodiy holatga ega o‘quvchilarga nomutanosib ravishda salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Agar o‘quv dasturi tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirmasa va oila muhiti noqulay ahvoldagi o‘quvchilar uchun bu bo‘shliqni to‘ldirmasa, o‘quvchidagi bo‘shliq ortadi. Shuning uchun bugungi rivojlanayotgan davrda ham tizimli pedagogik kamchiliklarni, ham demografik tengsizliklarni bir vaqtning o‘zida hal qilish zarur. O‘quv dasturi va o‘qitish usullarini yaxshilash orqali tizimli muammolar hal qilinganda, oilaning o‘quvchi ta‘lim sifatiga ta‘sirini yaxshilash uchun ota-onalar o‘zlarida muhim ko‘nikmalarni rivojlantirishi zarurdir.

⁵ Palvannazirov S.Kh. Uzbekistan's participation in the timss 2023 International assessment: results, conclusions, and strategic opportunities. <https://scientists.uz/uploads/2024012/B-76.pdf>

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019-yildagi PF-5712-son farmoni // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-4312785>

⁷ K.Jalilov., O‘zbekiston o‘quvchilar ko‘nikmasini baholash xalqaro dasturida ilk bor qatnashib, oxirgi o‘ntalikdan joy oldi. 2023-yil, 6-dekabr. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/06/pisa/>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019-yildagi PF-5712-son farmoni // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-4312785>
2. K.Jalilov., O‘zbekiston o‘quvchilar ko‘nikmasini baholash xalqaro dasturida ilk bor qatnashib, oxirgi o‘ntalikdan joy oldi. 2023-yil, 6-dekabr. URL:<https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/06/pisa/>
3. AQI team., PISA, TIMSS and PIRLS: What actually are they and what do they tell us? URL: <https://www.aqi.org.uk/briefings/pisa-timss-or-pirls-how-do-we-rank-those-doing-the-ranking/#:~:text=PIRLS%2FTIMSS%20are%20designed%20to,socio%2Deconomic%20and%20equity%20factors.>
4. Ortega Rodríguez, PISA 2022: The impact of school-environment predictors on the performance of Spanish students. URL: <https://www.revistadepedagogia.org/cgi/viewcontent.cgi?article=4351&context=rep>
5. Palvannazirov S.Kh. Uzbekistan’s participation in the timss 2023 International assessment: results, conclusions, and strategic opportunities. URL: <https://scientists.uz/uploads/2024012/B-76.pdf>